

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11114047>

BOSHLANG'ICH SINF ONA TILI DARSLIKLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ayupova Firuza Azizbek qizi

Nizomiy nomidagi TDPU 4-bosqich talabasi

M.A.Hamrayev

Ilmiy rahbar:

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'limda ona tili va uni o'qitish metodikasi kafedrasi professori v.b. filologiya fanlari nomzodi

E-mail: m.a.hamrayev@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola boshlang'ich ta'limda ona tili darsliklarining ahamiyati hamda ona tili darsliklari yangi avlodining o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratadi.

Kalit so'zlar: yosh avlod, savodxonlik, ta'lim, tizim, grammatika, mashq, topshiriq, ona tili darsliklari, kritik fikrlash, kallaboratsiya, kreativlik, kommunikatsiya.

АННОТАЦИЯ

В данной статье основное внимание уделяется важности учебников на родном языке в начальном образовании и характеристикам нового поколения учебников на родном языке.

Ключевые слова: молодое поколение, грамотность, образование, система, грамматика, упражнение, задание, учебники родного языка, критическое мышление, сотрудничество, творчество, общение.

ABSTRACT

This article focuses on the importance of mother tongue textbooks in primary education and the characteristics of the new generation of mother tongue textbooks.

Key words: young generation, literacy, education, system, grammar, exercise, assignment, native language textbooks, critical thinking, cooperation, creativity, communication.

Bugun Yangi O‘zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangani hech kimga sir emas. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan ta‘im tizimidagi o‘zgarishlar haqida baralla so‘zlamalikning iloji yo‘q. Mamlakatimizda so‘nggi yillarda ta‘lim tizimining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo‘yicha amaliy ishlar kuchga kirdi.

Prezidentimiz ta‘kidlaganlaridek: “Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo‘lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko‘plab ijtimoiy muammolarni yechish imkoni tug‘iladi. Shunday ekan, Yangi O‘zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o‘ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo‘llab-quvvatlaydi”.

Bilamizki, maktablarda o‘qitiladigan har bir fan yosh avlodning har tomonlama komil, bilimli, jamiyatga foydasi tegadigan shaxs bo‘lib yetishishida muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang‘ich sinf esa yosh avlodning kelajagi uchun muhim poydevor vazifasini bajaradi. Poydevorning qay darajada mustahkam bo‘lishi boshlang‘ich sinflarda o‘qitiladigan fanlarga bog‘liqdir. Boshlang‘ich sinflarda o‘qitiladigan fanlar orasida ona tili va o‘qish fanlari muhim o‘ringa ega. Ushbu fanlar ilgari alohida fanlar sifatida o‘qitilgan bo‘lsa, 2021-yilda ularni bir fan, ya‘ni, “Ona tili va o‘qish savodxonligi” fani sifatida namoyon bo‘ldi. Hozirda esa 2023-yilda yangi tahrirdagi “Ona tili” darsligi ta‘lim jarayoni hamda ta‘lim muassasalariga kiritildi.

Haqiqatan ham, kundan kunga mamlakatimizda barcha sohalarda xalqaro standartlarga tayangan holda tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Buni 2021-yilda ona tili va o‘qish savodxonligi fanlarining birlashtirilgani misolida ham yaqqol ko‘rishimiz mumkin. Umuman olganda, bu ikki fan bir-biriga nihoyatda yaqin fanlar hisoblanadi. Bu ikki fanning birlashtirilishi boshlang‘ich sinflardagi fanlarni ixchamlashtirgan edi, albatta.

Endi esa 1-4-sinflar uchun yaratilgan yangi zamonaviy maktab darsliklari 4K tamoyiliga asoslangan innovatsion yondashuvni taqdim etdi. Bu bolalarning har tomonlama rivojlanishiga qaratilgan bo‘lib, quyidagi asosiy kompetensiyalarni o‘z ichiga oladi:

1)kollaboratsiya; 2)kommunikatsiya; 3)kreativ fikrlash; 4)kritik fikrlash o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, jamoa bo'lib ishlash va muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Bu esa o'quvchilarga keyinchalik boshqa fanlarni yaxshi o'zlashtirishlariga yordam beradi. Bunda albatta boshlang'ich sinf o'qituvchisi asosiy rolni egallaydi. O'qituvchi har doim ushbu mas'uliyatni his qilgan holda dars jarayonini tashkil etishi kerak. Bunda o'qituvchidan ijodkorlik, izlanish, kritik fikrlash, ilg'or va innovatsion texnologiyalarni dars davomida mahorat bilan qo'llay olish ko'nikmasi talab etiladi.

O'quvchilarning savodxonligini oshirishda, eng avvalo, to'g'ri o'qish, so'z boyligini oshirish, keng fikrlashga o'rgatish, nutqini rivojlantirish, ongini oshirish kabi bir qator xususiyatlarni o'rganishda ona tili va o'qish savodxonligini to'g'ri tashkil etish lozim.

Qisqa qilib aytganda, shu paytgacha ona tilini o'qitishdan maqsad tilning grammatikasini o'rgatish, til strukturasi ga oid qoidalarni yod oldirish edi. Yangi darslikda esa eng muhim qoidalargina qoldirilgan xolos. Urg'u ko'proq rang-barang tasvirlar va qiziqarli topshiriqlarga berilgan. Eski darsliklar til strukturasi ni o'rgatishga qaratilgan bo'lsa, yangi darsliklarda esa tilning leksikologik, semantik tomonlariga ko'proq urg'u berilgan.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni hamda "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi talablari" asosida ta'limning maqsadi, vazifalari, mazmuni, shakli, vositalari hamda prinsiplari tanlanishi birinchi darajali ehtiyojga aylandi.

Maktablardagi sifatli ta'lim ko'p jihatdan yaratilayotgan darsliklarga bog'liq. Ya'ni ular ta'lim standartlariga to'liq javob berishi, o'quvchini rivojlantirish, qiziqtirish va fanga bo'lgan mehrini uyg'ota olishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Sh.Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent –“O‘zbekiston” -2016.56 B.
2. Sh.Mirziyoyev. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Toshkent –“O‘zbekiston” - 2017.104 b.
3. ”O‘zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, “Barkamol avlod-O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori”.
4. Umumiy o‘rta ta’limning Davlat Ta’lim Standarti va o‘quv dasturi (Boshlangich ta’lim).-Toshkent.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev. Videoselektor mavzusi: “Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va ularning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘yicha ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus”. Toshkent, 2019-yil 19-mart
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev. “Ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4884 sonli Qaror. Toshkent shahri, 06.11.2020.
7. Sobitxon TURG‘UNOV, Namangan davlat universiteti rektori, pedagogika fanlari doktori, professor. Ta’lim. Ta’lim tizimi va yangicha yondashuvlar. 20 Avgust 2021
8. Umumiy o‘rta ta’limning milliy o‘quv dasturi. T.:2020. –163b.
9. Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G‘ulomova,Sharofat Yo‘ldosheva, Sharofjon Sariyev, Hilola Boqiyeva Ona tili va o‘qitish metodikasi (Boshlang‘ich ta’lim metodikasi fakulteti talabalari uchun darslik)
10. Vohid Hamidov. ”Yangi avlod darsliklarining tahlili” haqidagi nutqi. 14 okt. 2023 г.